

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan Normatif)**

Oleh:

Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum.*

Abstract

Special protection for children in conflict with the law covers children in conflict with the law and child victims of crime, the duty and responsibility of the government and society. The components of the criminal justice system is a subsystem of criminal justice, the police agencies, prosecutors, courts and prisons, and even can be added here is the legal counsel and public institutions. Legal protection for children in conflict with the law include the treatment of children as human beings with dignity and rights of children, the provision of companion special children early, providing facilities specifically, the application of sanctions appropriate to the best interests of the child, monitoring and recording continuously on the development of children in conflict with the law, the provision of guarantees to maintain relationships with their parents or family and the protection of identity through the news media and to avoid labeling.

Keywords: Protection, Child, Law, Criminal Justice System

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis secara tegas, yang dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.¹

Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus mempertimbangan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang merupakan hak asasi paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Menurut **Satjpto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Menurut **Philipus M. Hadjon** perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis⁴. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

² Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, dalam Jurnal Masalah Hukum, 1983.

³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm.1

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesi*, Bandung, Aditama, 2006, hlm.33.

Peradilan Pidana Anak (UU SPP Anak), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anah yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3 UU SPP Anak)

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana (elanjutnya disebut anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana (aelanjutnya disebut anak saksi) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri

Membahas tentang sistem peradilan pidana anak adalah menjadi awal permulaan anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan kepada seseorang yang (diduga) melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam frase sistem peradilan pidana anak, terdapat frase sistem peradilan pidana dan istilah kata anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dipergunakan dalam hal sistem peradilan peradilan yang diperuntukkan bagi anak. Kata anak harus dicantumkan, untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa.

Landasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah :

1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode *scientific crime detection*, yakni pemeriksaan

tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan yang konvensional dalam bentuk tangkap dulu dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani, yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.

2. Memahami rasa tanggungjawab, hal ini sangat penting disadari penegak hukum sendiri sebab yang dihadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya penegak hukum merenungkan tanggungjawab dalam menangani masalah manusia yang dihadapkan kepadanya, ketebalan rasa tanggungjawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi penegak hukum, harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm.5-6

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, yaitu :

1. Secara substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Secara struktur, yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan
3. Secara kultur, yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan, dengan kata lain kultur merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana⁶.

Menurut **Muladi**, bahwa terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah subsistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dan bahkan dapat ditambahkan di sini adalah lembaga penasihat hukum dan masyarakat.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak mengandung dua dimensi pengertian hukum, yaitu :

1. Dimensi hukum perdata

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.15m

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm.16

Secara umum, hak-hak keperdataan diletakkan sebagai ketentuan hukum secara formil dan materiil yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, di mana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subyek hukum;

2. Dimensi hukum pidana

B. PEMBAHASAN

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 66, yang menyatakan :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya;

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang dihadapinya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Peter Newel, mengemukakan beberapa alasan subyektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain :

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak-anak sangat terpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) atau pun tanpa dilakukan / dilakukannya perbuatan (*un-action*) dari pemerintah dan kelompok lainnya;

3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
6. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.⁸

Perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
- (2) Perlindungan khusus dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusia sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut **Mardjono Reksodipoetro** adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

⁸ Peter Newel, *Taking Seriously, A Proposal For Children's Rights Commission*, London, Colouste Gulbenkian Foundation, dalam Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.30.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁹

Mengacu pada keempat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan) serta menghubungkannya dengan perlindungan hukum, maka akan harus dijalankan kekhususan bagi anak tersebut oleh keempat komponen tersebut. Kekhususan ini menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum merupakan aturan hukum tersendiri (*sui generis*) karena substansi hukum yang mendasarinya bersifat *lex specialis*.

Dalam upaya membangun aturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat 4 (empat) pondasi Konvensi Hak Anak yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak, yaitu :

1. Prinsip non diskriminatif (*without discrimination*);
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

(*the rights to life, survival and development*);

4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak :

1. Berlandaskan hak anak;
2. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
3. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
4. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
5. Menjadikan sanksi penahanan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*) dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
6. Prinsip proporsional;
7. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
8. Melakukan intervensi secara layak dan tepat waktu;
9. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁰

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan melakukan pendekatan keadilan

⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, di kutip dari *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994, hal.84-85

¹⁰Hangama Anwari, *Justice For The Children, The Situation For Children In Conflict With The Law In Afghanistan*, UNICEF And AIHRC, tanpa tahun.

restoratif, sesuai dengan Pasal 5, yang menyatakan :

- (1) Sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
- (2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum ;
- c. Pembinaan, pembimbingan dan / atau pendampingan selama masa proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan; dan
- d. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Setiap anak yang dituduh, dituntut dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana diperlakukan dengan cara-cara:

- a. Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
- b. Yang memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;

- c. Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.¹¹

C. PENUTUP

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.180-181.

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hangama Anwari, *Justice For The Children, The Situation For Children In Conflict With The Law In Afghanistan*, UNICEF And AIHRC, tanpa tahun.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2006.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, di kutip dari *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1995
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, dalam *Jurnal Masalah Hukum*, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia
NoMOR 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan *Convention on
The Rights of The Child* (Konvensi
Hak-Hak Anak)